

ВЛИЯНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА НА ДИСТРИБЬЮТОРСТВО

Лобанова Галина Юрьевна

Преподаватель кафедры Гражданское право
и международные частно-правовые дисциплины
Университета мировой экономики и дипломатии

e-mail: lobanova@uwed.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005653>

Аннотация. Параллельный импорт представляет собой актуальное явление в международной торговле, в частности интеллектуальной собственности. В отличие от официального импорта, он предполагает ввоз оригинальных товаров с маркировкой товарного знака без разрешения правообладателя. Исследуются основные аспекты параллельного импорта, такие как влияние на официальные дистрибьюторы, доходы бренда, уровень сервиса и риск подделок. Автор рассматривает экономические и правовые последствия параллельного импорта для экспортирующих и импортирующих стран, анализирует различия между официальным и параллельным импортом, а также причины снижения мотивации брендов к развитию локального рынка в условиях серого импорта.

Ключевые слова: параллельный импорт, интеллектуальная собственность, дистрибьюторы, серый рынок, контроль качества, риск подделок.

THE IMPACT OF PARALLEL IMPORTS ON DISTRIBUTION

Annotation. Parallel importation is a current phenomenon in international trade, in particular intellectual property. Unlike official imports, it involves the importation of original goods with trademark markings without the permission of the right holder. The main aspects of parallel imports are investigated, such as the impact on official distributors, brand revenues, service levels and counterfeit risk. The author considers the economic and legal consequences of parallel imports for exporting and importing countries, analyzes the differences between official and parallel imports, as well as the reasons for the decreased motivation of brands to develop the local market under the conditions of gray imports.

Keywords: parallel imports, intellectual property, distributors, gray market, quality control, counterfeit risk.

Параллельный импорт представляет собой одно из явлений, которое привлекает внимание юристов и специалистов в области защиты прав интеллектуальной собственности. При прямом импорте потребители получают товар непосредственно оригинального происхождения от самого экспортера-владельца и с его согласия, такая сделка носит внешнеэкономический характер без участия посредников. Под параллельным импортом понимается ситуация, когда товар иностранного производства, законно маркированный товарным знаком, ввозится на территорию государства без разрешения правообладателя (не самим правообладателем и не его

уполномоченными импортерами, лицензиатами, дистрибьюторами). Такие товары часто называют товарами «серого рынка»¹.

По мнению Городова О.А., параллельный импорт в широком смысле представляет собой ввоз (импорт) в страну продукта, который до этого был правомерно произведен, введен в гражданский оборот и вывезен (экспортирован) из страны происхождения².

Таким образом, параллельный импорт – это ввоз оригинальной продукции от правообладателя на территорию другого государства без специального разрешения на это самого правообладателя, поскольку такое перемещение осуществляется не через прямых импортеров, а через другие каналы перевозки и сбыта³.

Понятие параллельного импорта подразумевает режим ввоза товаров на территорию государства, не согласованный с официальным производителем или поставщиком, дистрибьютором, которые имеют разрешение от официального производителя страны происхождения товара⁴.

Важной проблемой легализации параллельного импорта может стать отсутствие гарантийного обслуживания на товары, так как официальных дистрибьюторов продукции может не остаться на рынке⁵.

При осуществлении официального импорта производитель передает свой товар местным компаниям, которые далее его передают официальному дистрибутору в стране, в которую данные товары импортируются, а там уже это доверенное лицо поставляет компаниям в стране-импортере. Дистрибьюторы, которые осуществляют параллельный импорт по правилам и имеют все необходимые документы (в основном самым важным являются лицензии), однако не имеющие достаточного дохода от такого вида деятельности, они начинают работать себе в убыток. Ведение данного импорта имеет огромные риски, потому что потребители не всегда готовы покупать товары не напрямую у официальных лиц, а у дистрибьюторов, поэтому осуществляя параллельный импорт им необходимо сразу зарекомендовать себя, как добросовестных импортёров, чтобы формировалась определённая база постоянных клиентов⁶.

1. Влияние параллельного импорта на официальных дистрибьюторах и бренд

¹ Хусаинов Р.И. Оттенки серого: тенденции в спорах о параллельном импорте // Хозяйство и право. – 2019. – № 2. – С.103-109.

² Городов О.А. Принцип исчерпания исключительного права на объекты промышленной собственности и антиконкурентная практика. // Конкурентное право. – М., 2013. – № 2. – С. 7-12.

³ Лобанова Г.Ю. Параллельный импорт в Республике Узбекистан и необходимость его внедрения в национальное законодательство // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 1 (2023). – С. 40-44.

⁴ Нургалеев М.С., Петров Е.Н. особенности трактовки понятия параллельного импорта как сложного политико-экономического и правового явления. // Евразийский юридический журнал. – 2021. – № 2 (153). – С. 175-177.

⁵ Бабанов А. Б., Бохан П. А., Шетов А. А. Перспективы использования параллельного импорта в Российской Федерации // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2023. – № 1. – С. 59. <https://doi.org/10.22394/2079-1690-2023-1-1-54-60>.

⁶ Репушевская О.А. Влияние параллельного импорта на экономику России// Russian Journal Of Management Том 10 № 2, 2022.// <https://riorpub.com/ru/nauka/article/51061/view>

Таким образом параллельный импорт негативно влияет на:

1. Официальных дистрибьюторов, что ведет к снижению качества обслуживания и отсутствию гарантий
2. Доходы бренда, что снижает мотивацию брендов инвестировать в локальный рынок.
3. Риск покупки поддельных товаров возрастает из-за отсутствия контроля над товарными потоками.

2. Сравнение официального и параллельного импорта

№	Характеристика	Официальный импорт	Параллельный импорт
1	Контроль качества	Высокий контроль качества	Часто отсутствует контроль
2	Гарантия на товар	Гарантия предоставляется	Гарантия отсутствует
3	Инвестиции в локальный рынок	Высокая мотивация к инвестициям	Низкая мотивация к инвестициям
4	Цена для конечного потребителя	Средняя/ Высокая	Низкая/ Средняя
5	Риск подделок	Низкий риск	Высокий риск
6	Уровень сервиса	Высокий уровень сервиса	Низкий уровень сервиса

3. Причины снижения мотивации брендов к инвестициям

Таким образом параллельный импорт оказывает серьезное влияние на рынок, особенно на официальные дистрибьюторы и бренды. Разберем основные аспекты:

1. Контроль качества

Официальные дистрибьюторы обеспечивают строгий контроль качества, так как следуют стандартам бренда. Они проверяют продукцию перед поставкой на рынок и могут предложить гарантию качества, что создает уверенность у потребителей.

При **параллельном импорте** контроль качества часто отсутствует или минимален, что приводит к большому риску некачественной или поврежденной продукции. Это подрывает репутацию бренда, даже если подделка не была произведена самим брендом.

2. Гарантия на товар

Официальные каналы предоставляют гарантийные обязательства, что важно для клиентов, особенно при покупке дорогих товаров. Это мотивирует потребителей обращаться к официальным поставщикам, обеспечивая стабильный доход.

Параллельный импорт зачастую не предлагает гарантийных условий, что снижает стоимость товаров, но и создает риски для потребителей. В случае поломки клиенты не могут рассчитывать на поддержку производителя.

3. Инвестиции в локальный рынок

Официальные дистрибьюторы и бренды часто инвестируют в локальный рынок, развивая инфраструктуру, обучая персонал и создавая сервисные центры. Это способствует улучшению уровня обслуживания и создает новые рабочие места.

Параллельный импорт не мотивирует бренды к таким инвестициям, так как доход от продаж уменьшается. Это снижает возможности развития локального рынка.

4. Цена для конечного потребителя

Через **официальные каналы** цена может быть выше из-за высокого уровня сервиса и гарантийных обязательств, что иногда вызывает недовольство потребителей.

Параллельный импорт часто предлагает более низкие цены за счет отсутствия дополнительных расходов на сервис и гарантию. Это привлекает покупателей, но также может негативно сказаться на общей удовлетворенности в долгосрочной перспективе.

5. Риск подделок

Официальные поставщики минимизируют риск подделок за счет строгого контроля поставок и сотрудничества с производителями.

Параллельный импорт увеличивает вероятность покупки поддельных товаров, что подрывает доверие к бренду и наносит вред его репутации.

6. Уровень сервиса

Через **официальные каналы** уровень сервиса высок, поскольку сотрудники проходят обучение, соответствующее стандартам бренда, и предлагают полный спектр услуг по поддержке клиентов.

При **параллельном импорте** уровень сервиса, как правило, ниже, так как товары могут не поддерживаться производителем, а сотрудники не имеют доступа к обучению и поддержке бренда.

Таким образом суть параллельного импорта заключается в том, что ввоз какой-либо продукции на территорию страны сбыта может осуществляться при определенных условиях, без разрешения правообладателя данной продукции. Можно сказать то, что каждый отдельный грант или проект является чьим-то авторским правом, где каждый из авторов имеет право на его защиту. Как правило, это позволяет повысить уровень развития конкуренции на рынках, где продавцы вынуждены прибегнуть к активному демпингу цен на поставляемые ими товары⁷. Данное исследование посвящено влиянию параллельного импорта как на экономику экспортирующей страны, так и импортирующей.

References:

1. Бабанов А.Б., Бохан П.А., Шетов А.А. Перспективы использования параллельного импорта в Российской Федерации // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2023. – № 1. – С. 59.// [Электронные ресурсы]: <https://doi.org/10.22394/2079-1690-2023-1-1-54-60>.
2. Городов О.А. Принцип исчерпания исключительного права на объекты промышленной собственности и антиконкурентная практика. // Конкурентное право. – М., 2013. – № 2. – С. 7-12.
3. Жукова М.С. Польза и проблемы параллельного импорта // Матрица научного познания. – 2022. – № 4-2. – С. 187-192.

⁷ Жукова М.С. Польза и проблемы параллельного импорта// Матрица научного познания. – 2022. – № 4-2. – С. 187-192.

4. Лобанова Г.Ю. Параллельный импорт в Республике Узбекистан и необходимость его внедрения в национальное законодательство // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. – № 1 (2023). – С. 40-44.
5. Нургалеев М.С., Петров Е.Н. особенности трактовки понятия параллельного импорта как сложного политико-экономического и правового явления. // Евразийский юридический журнал. – 2021. – № 2 (153). – С. 175-177.
6. Репушевская О.А. Влияние параллельного импорта на экономику России// Russian Journal Of Management Том 10 № 2, 2022. // <https://riorpub.com/ru/nauka/article/51061/view>.
7. Хусаинов Р.И. Оттенки серого: тенденции в спорах о параллельном импорте // Ж. Хозяйство и право. – 2019. – № 2. – С.103-109.